

PEMBAGIAN HADITS DARI SEGI KUALITAS

Denis Tiara

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Email: denisjawa6@gmail.com

Abstract

The purpose of writing this article is to discuss the division of hadith in terms of its quality. The division of hadith is seen in terms of quality so that we can think critically related to the source of the hadith, both in the selection of sahih (trustworthy) hadith and in the selection of weak hadith. The research method used is a research library. The researcher collected all references related to the distribution of hadith in terms of quality. The results of the study show that in determining a hadith, it can be seen from two divisions, one of which is the hadith seen in terms of quality, which focuses on the critical process in analyzing sanad and matan hadith, with the aim that the analysis can place the hadith that is sahih (trustworthy) or weak. The suggestion for other researchers is to focus their research on the differences in the division of hadith. Likewise, for hadith observers, it is hoped that they can continue it in the form of research that covers a wider scope in the Muslim community in Indonesia and even in the world.

Keywords: *Hadith, quality*

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas tentang pembagian hadits dilihat dari segi kualitasnya. Pembagian hadits dilihat dari segi kualitas menjadikan kita dapat berpikir kritis terkait dengan sumber hadis, baik dalam pemilihan hadis yang shaih(dapat dipercaya) sampai dalam pemilihan hadis yang lemah. Metode penelitian yang digunakan adalah library riset. Peneliti mengumpulkan segala referensi yang berkaitan dengan Pembagian hadits dilihat dari segi kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan suatu hadits, dapat dilihat dari dua pembagian yaitu salah satunya adalah hadis dilihat dari segi kualitas, yang

memfokuskan pada proses kritis dalam menganalisis sanad dan matan hadits, dengan tujuan analisis tersebut dapat menempatkan hadits yang shaih(dapat dipercaya) atau yang lemah. Saran bagi peneliti lain adalah untuk memfokuskan penelitiannya pada perbedaan segi pembagian hadits. Begitu juga bagi pemerhati hadits diharapkan agar dapat melanjutkannya dalam bentuk riset yang cakupannya lebih luas di masyarakat muslim yang ada di Indonesia bahkan di dunia.

Kata Kunci: *Hadits, kualitas*

PENDAHULUAN

Ulama biasanya mendefinisikan Hadits sebagai Sunnah, yang berarti semua yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, atau taqirir (ketetapan), serta sifat fisik dan mentalnya, baik sebelum atau setelah beliau menjadi nabi. Ulama ushul fiqih membatasi pengertian hadits hanya pada ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum; namun, ketika mereka mencakup perbuatan dan taqirir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum, mereka menyebut ketiga hal ini sebagai sunnah. Menurut ulama ushul fiqih, hadits dapat dianggap sebagai bagian dari wahyu Allah SWT, yang sama dengan ketetapan hukum yang berasal dari Al-Quran dan kewajiban untuk menaatinya.(Yusuf, 2015)

Periwayatan Hadits juga dievaluasi dari segi kuantitas dan kualitas, diukur dari banyaknya jumlah perawi. Tujuan dari periwayatan ini adalah untuk menentukan apakah hadis tersebut shahih, hasan, atau dhaif. Banyak orang, mulai dari sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in, dan seterusnya, menjadi perawi hadits. Ada banyak kodifikasi hadits yang dibuat oleh rawi terakhir atau mudawin hadits. Namun, hadits yang sering digunakan sebagai referensi termasuk yang diriwayatkan oleh tujuh ulama besar hadits: Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad.(Dani & Jihanna Ilmi, 2024)

Ulama hadits berbeda-beda dalam mengkategorikan hadits. Secara umum, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa ada banyak pilihan berdasarkan keadaan perawi dan matan hadits. Imam Al-Nawawiy membagi hadits menjadi 65 jenis, Al-Suyutiy membaginya menjadi 82 jenis, Ibn Katsir membaginya menjadi 65 jenis, dan Abu Fadhl al-Jizawiy membaginya menjadi 63 jenis dalam kitab Al-Turas. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka melihat klasifikasinya secara umum dan tidak menggunakan tipologi yang jelas. (Dani & Jihanna Ilmi, 2024)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang berbasis keperpustakaan (library research) yaitu menelaah dan pengumpulan data dengan mengkaji buku-buku, majalah dan jurnal yang ada di perpustakaan sebagai bahan referensi untuk dijadikan objek yang akan diteliti dan informasi tersebut ada relevansinya dengan masalah yang mau di bahas. Seiras dengan jenis penelitian data yang diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu mempelajari data yang akan diteliti secara mendasar dan mendalam. Terhadap pembagian Hadis dilihat dari Segi Kualitas, dan teknik analisis yang penulis gunakan adalah Sumber data dalam penelitian ini adalah dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang relevan dengan Hadits dilihat dari Segi Kualitas.

PEMBAHASAN

Menurut Ulama Hadits sejak zaman Imam Turmudzi dan sesudahnya, Pembagian hadits dilihat dari segi kualitas ada tiga macam yaitu:

Hadits Shahih

Hadits shahih ialah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tanpa cacat atau kejanggalan. Arti kata "shahih" berasal dari kata "sehat", "selamat dari aib", dan "benar". Menurut kaidah yang dibuat oleh Ibnu

Saleh, demikianlah pendapat imam nawawi.

Berdasarkan pengertian ini, maka syarat-syarat hadist shahih ada lima macam, yaitu: sanad hadits harus bersambung atau (istishalul isnad). Maksudnya, sanan hadits itu sejak dari mukharrijnya sampai kepada Nabi tidak ada yang terputus. Karenanya hadits Munqathi', Mu'dlal, Mu'allaq, Mudallas dan sebangsanya, tidak lah termasuk hadits shahih. Jadi, hadits Nabi yang berkualitas shahih haruslah berupa hadits musnad dan bukan sekedar hadits muttashil. Hadits harus diceritakan oleh orang (perawi) yang adil atau percaya. Arti adil di sini ialah memiliki sifat-sifat berikut: istiqomah dalam agamanya (islam), akhlak yang baik, tidak fasik (yakni tidak melakukan banyak dosa kecil atau besar), dan memelihara muru'ahnya (yakni menjaga kehormatan dirinya). Orang yang meriwayatkan hadits itu harus dlabith. Arti dlabith adalah memori dan hafalan yang sempurna. Dia mampu menghafal dan memahami dengan baik apa yang diriwayatkannya, dan dia mampu melakukannya kapan saja. Tsiqah atau tsabat adalah kombinasi dari sifat dlabith dan adil. Jadi, orang yang tsiqoh pasti adil dan dlabith, tetapi hanya orang yang adil yang termasuk dalam kategori tsiqoh. Dalam periwayatan hadits itu, tidak ada kejanggalan-kejanggalan (syudzuz), dan tidak ada cacatnya.

Ada dua kategori hadits shahih: ***Hadits shahih li-dzatihi*** adalah hadits yang memenuhi sepenuhnya lima syarat hadits shahih yang disebutkan di atas. Sebagai ilustrasi, Rasulullah bersabda, "Orang Islam (muslim) ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, baik dengan lidahnya maupun dengan tangannya. Dan orang yang berhijrah (muhajir) adalah orang yang pindah dari apa yang dilarang oleh Allah." bahwa hadits ini termasuk dalam kategori hadits masyhur berdasarkan jumlah perawinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanad berikut: Adam Bin Iyas, syu'bah, ismail, Ibnu Safar, As-sya'by, dan Abdullah bin Amar bin Ash.

Hadits shahih li-ghairi adalah hadits yang pada dirinya sendiri belum mencapai kualitas shahih, seperti hadits hasan li-dzatihi, tetapi setelah ada petunjuk atau dalil yang menguatkannya, ia menjadi shahih li-ghairihi. Salah satu contohnya adalah, "Sekiranya tidak akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka utnuk bersikat gigi setiap menjelang solat." Muhammad bin Amr

bin Al-Qomah adalah salah satu rawi dari sanad hadits ini. Ia termasuk orang-orang yang percaya, tetapi ulama berdebat tentang kesempurnaannya. Walau bagaimanapun, rawi-rawi lain dalam sanad itu semuanya tsiqah. Karena hadits ini hasan li-dzatihi. Hadits tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sanad lain. Dengan demikian, hadits tersebut diangkat menjadi shahih li-ghairihi. (Ismail, 1987)

Hadits Hasan

Menurut imam attirmizi (w79 h), hadits hasan ialah setiap hadits yang satu sanatnya bebas dari perawi yang dituduh berbohong, bebas dari syiuzuz, didukung oleh hadits lain dari jalur yang berbeda. (Fakhrurrozi, 2017) Yang dimaksud dengan hadits hasan ialah hadits yang sanatnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang sedikit dlabith, tidak terdapat didalanya suatu kejanggalan dan tidak juga terdapat cacat. Melihat pengertian ini, maka sesungguhnya hadits hasan itu tidak ada perbedaannya dengan hadits shahih terkecuali dibidang hafalannya, untuk hadits hasan hafalan rawi ada yang kurang sedikit bila dibandingkan dengan yang shahih. Adapun untuk syarat-syarat lainnya, antara hadits hasan dengan yang shahih adalah sama. (Ismail, 1987) Ada dua jenis pembagian hadits hasan: ***hasan lizatihi*** (diriwayatkan secara muttasil oleh para perawi yang adil) dan ***hasan lighairihi*** (diriwayatkan secara lengkap oleh para perawi yang adil). Hasan lizatihi juga memiliki lima kriteria, seperti hadits shahih lizatihi: semua perawinya adil, semua perawinya dabit hanya saja salah satunya kurang sempurna, sanad dan matannya bersambung-sambung, dan sanad dan matannya bebas dari syuzuz dan cacat. Dengan sendirinya, hadis lizatihi ini dianggap hadits hasan jika seluruh persyaratan di atas terpenuhi pada sanad dan matannya. Namun, jika didukung oleh hadits lain yang juga hasan lizatihi atau shahih lizatihi, kualitasnya dapat dinaikkan menjadi shahih lighairihi. Statusnya akan menjadi lebih berkualitas dengan adanya elemen pendukung. Mungkin bermanfaat untuk menawarkan rumus yaitu: Hasan lizatihi+ (tanpa pendukung) = hasan lizatihi, Hasan lizatihi + hasan lizatihi = shahih lighairihi, Hasan lizatihi+shahih lizatihi = shahih lighairihi. (Fakhrurrozi, 2017)

Hadits yang sanadnya ada rawi yang tidak diakui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadits, dan kemudian ada riwayat dengan sanad yang berbeda yang sesuai dengan maknanya. Hadits ini disebut sebagai Hasan lighairihi. Dengan pengertian ini, sesungguhnya hadits hasan lighairihi itu pada awalnya adalah hadits dha'if, tetapi ia menjadi hasan berkat petunjuk lainnya. Hadits tersebut tetap bersifat dha'if jika tidak ada yang membantunya. (Ismail, 1987)

Hadits dha'if

Hadits dha'if memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawinya tidak kuat hafalan atau kredibilitasnya, atau silsilah sanadnya terputus, dan tidak memenuhi persyaratan hadits shahih dan hasan. Hadits dha'if tidak sama dengan hadits maudhu' atau palsu. Namun, hadits maudhu' adalah informasi yang menggunakan nama Rasul. (Fatahillah et al., 2024)

Hadits dha'if dipecah menjadi kategori berdasarkan sanadnya yang terputus. Karena itu, sanadnya bersambung merupakan salah satu syarat hadits shahih dan hasan. Gugurnya atau putusannya suatu sanad dapat terjadi di awal sanad, di tengah sanad, atau di akhir sanad, dengan banyak kemungkinan lainnya. Dalam diskusi hadits yang sanadnya tidak jelas. Hadits Mu'allaq, hadits Munqathi, hadits Mu'dlal, hadits Mudallas, dan hadits mursal adalah jenis hadits yang sanadnya terputus. Dalam kasus kelima hadits ini, jika tidak ada keterangan lain yang meningkatkan nilainya, maka hadits tersebut tetaplah dha'if karena sanadnya terputus. Dibagi lagi menjadi enam kategori berdasarkan gugurnya sanad. Yang pertama adalah hadits mudha'af, yang dianggap kuat oleh beberapa ulama, tetapi ulama lain mendha'ifikannya, baik pada matannya maupun pada sanadnya. Hadits ini diragukan kekuatannya, dan ada dua cara untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, ditarjihkan daripada tidak ditarjihkan. Hadits mudltharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan berbagai cara tetapi saling bertentangan dan sulit untuk dikompromikan. Hadist maqlub terdiri dari nama rawi, bagian sanad, atau matan hadis yang dibalik-balik, atau kombinasi dari keduanya. Hadist syadz adalah hadis

yang diriwayatkan oleh orang yang siqah dan tidak ada perawi lain yang meriwayatkannya. Hadist mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dha'if dan isinya bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh orang yang siqah. Hadist matruk adalah hadist yang diriwayatkan oleh orang yang suka berbicara palsu, orang yang suka berdusta, atau orang yang benar-benar berbuat dosa.(Ismail, 1987)

Ada dua hukum mengamalkan hadist Dha'if. Yang pertama adalah tidak dilarang, yang berarti tidak boleh digunakan sama sekali dalam hal hukum atau masalah amal ibadah yang utama. Yang kedua adalah diperbolehkan, yang berarti bahwa meskipun tidak dilarang menggunakan hadist Dha'if sebagai hujjah, beberapa ulama masih mengizinkannya.(Fatahillah et al., 2024) Para ulama setuju bahwa hadist shahih, Hasan, dan Dha'if dapat digunakan sebagai hujjah dalam hal hukum dan masalah lainnya, kecuali bidang aqidah. Imam Bukhari dan Ibnul Araby menolak hadist hasan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Namun, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzainah menerimanya sebagai hujjah jika isinya bertentangan dengan hadist yang berkualitas shahih.

Ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya hadits dha'if diamalkan atau dijadikan hujjah. Menurut Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm, dan Abu Bakar Ibnul Araby, tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujjah dalam hal hukum atau keutamaan amal. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Abdur Rahman bin Mahdi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalany, Hadits dha'if hanya dapat digunakan sebagai hujjah (diamalkan) atas dasar keutamaan amal (fadla'Il ama), dengan syarat: Para perawi yang meriwayatkan hadits itu tidak terlalu lemah, Masalah yang dikemukakan oleh hadits itu mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadits shahih, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. DR.Muhammad Ajjaj Al-Khathib menyatakan, bahwa golongan yang menolak hadits dha'if sebagai hujjah, adalah merupakan bagian dari tiang agama, sebagaimana halnya masalah hukum. Karena itu, hadits yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkannya, haruslah hadits yang berkualitas shahih atau hasan dan yang bukan berkualitas dha'if. Dengan pendapat-pendapat para ulama tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa memang sangat perlu untuk mengetahui kualitas suatu hadits, agar terhindar dari

pengalaman agama atau pengungkapan dalil agama yang berdasar pada hadits dha'if.(Ismail, 1987)

KESIMPULAN

Salah satu elemen penting dalam studi ilmu hadis adalah pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Ini berdampak pada validitas ajaran dan praktik Islam. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif adalah tiga jenis hadis yang paling baik. Untuk dianggap sahih, hadis harus memiliki sanad yang muttashil (terus menerus) dari perawi yang adil dan dapat dipercaya serta tidak terdapat cacat dalam matn (isi) hadis. Hadis ini sangat penting untuk pengambilan hukum karena dianggap sangat akurat dan asli. Hadis hasan juga dianggap sebagai hadis yang kualitasnya sedikit di bawah sahih. Hadis ini tetap dapat diterima karena umumnya tidak terdapat cacat yang signifikan meskipun ada perawi yang dianggap kurang kuat. Hadis hasan sering digunakan dalam praktik dan ajaran yang tidak memerlukan dalil yang sangat kuat, yang membuat penerapan hukum lebih fleksible. Terakhir, hadis dhaif adalah hadis yang sanad atau matnnya lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Kelemahan dalam sanad atau matan ini biasanya disebabkan oleh perawi yang tidak dikenal, cacat dalam sanad, atau kesalahan dalam penyampaian. Namun, ada beberapa ulama yang menganggap hadis dhaif dalam konteks tertentu, seperti saran atau rekomendasi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam. Namun, ada beberapa ulama yang menganggap hadis dhaif dalam konteks tertentu, seperti saran atau rekomendasi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam. Sangat penting untuk memahami pembagian hadis ini karena dapat membantu umat Islam dalam memilih dan mengamalkan ajaran yang benar. Dengan memahami kualitas hadis, seorang Muslim dapat lebih hati-hati dalam mengikuti ajaran yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka juga dapat memastikan bahwa tindakan keagamaan mereka didasarkan pada sumber yang akurat dan dapat dipercaya.

SARAN

Kepada setiap Muslim atau penuntut ilmu agar lebih aktif menggali ilmu hadis dengan merujuk kepada buku-buku dan sumber terpercaya dari para ulama yang kompeten di bidang ini. Ini dapat dicapai dengan mempelajari dan memahami kualitas pembagian hadis. Selain itu, mengikuti kursus atau seminar tentang hadis dapat meningkatkan pemahaman Anda, sehingga Anda dapat dengan lebih baik membedakan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan menyeluruh, sangat penting untuk berkomunikasi dengan ulama atau pemuka agama yang ahli dalam hadis. Dengan cara ini, orang Islam dapat memperkuat dasar ajaran mereka dan menjalankan praktik keagamaan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Dani, R., & Jihanna Ilmi, D. (2024). Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas dan Kualitas Sanad. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1, 113–125. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v3i2.127>
- Fakhrurrozi. (2017). Kajian Tentang Hadis Hasan. *Jurnal WARAQAT*, II(2), 1–19.
- Fatahillah, M. H., Cahyono, R. E., & Lokollo, S. (2024). Hadits Dha'If Dan Hukum Mengamalkannya. *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 160–179. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.252>
- Ismail, M. S. (1987). *pengantar ilmu hadits*. ANGKASA.
- Yusuf, N. (2015). HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy). *Potret Pemikiran*, 19(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>

